

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Диларам Иноятова НЕМЕЦКАЯ ДИАСПОРА УЗБЕКИСТАНА: СОХРАНЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.....	5
2. Лазизахон Алиджанова ДИНЛАРАРО МУЛОҚОТ ВА БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ.....	11
3. Umida Azamjonova TARIXIY ME'MORIY YODGORLIKLARNI KONSERVATSIYA VA TA'MIRLASH METODLARI TANLILI (XORIJIY TAJRIBALAR MISOLIDA).....	16
4. Javlonbek Begaliyev O'ZBEKISTONDA SOVET DAVRIDA SAN'AT VA MADANIYAT YO'NALISHLARIDA MUALLIFLIK HUQUQI MASALASI BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR (1930-1970 YILLAR MISOLIDA).....	20
5. Azizbek Muminov FARG'ONA VODIYSI TABIIY OBYEKTLARINING TARIXIY-GEOGRAFIK TASNIFI VA ULARNING ZAMONAVIY TURIZM RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI.....	26
6. Фируза Мухитдинова ИНСОННИНГ ЎЗ ҲУҚУҚ ВА МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ – ЯНГИЛАНГАН КОНСТИТУЦИЯДА МУСТАҲКАМЛАНГАН АСОСИЙ ҚОИДА.....	31
7. Sardorbek Rahimberdiyev MEHNAT MIGRANTLARINING IJTIMOIIY HOLATI VA MADANIY IDENTIFIKATSIYASI (KOREYADAGI O'ZBEKLAR MISOLIDA).....	42
8. Baxtiyar Kurbanov 1941-1943-YILLARDA TEMIR YO'L TRANSPORTI ISHINING FRONT VA XALQ XO'JALIGI MANFAATLARI UCHUN QAYTA QURILISHI.....	48
9. Ғайратбек Хайдаров, Мухитдин Саттаров ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИДАГИ ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИ.....	55
10. Гуласал Шакирова ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЯХ.....	60
11. Shuxrat Toshturov O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING EKOLOGIYA VA BIOLOGIK RANGBARANGLIKNI SAQLASH SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIGI.....	71
12. Пётр Чублуков РОЛЬ ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫХ ПОХОДОВ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЭЛЛИНИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ.....	79

Диларам Маниглиевна Иноятова
профессор кафедры «Новейшая история Узбекистана»,
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека,
доктор исторических наук
email:indima59@mail.ru
ORSID: 0000-0001-7902-6884

НЕМЕЦКАЯ ДИАСПОРА УЗБЕКИСТАНА: СОХРАНЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

For citation: Dilaram M. Inoyatova. GERMAN DIASPORA OF UZBEKISTAN: PRESERVATION OF ETHNIC AND CULTURAL IDENTITY. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 12.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18035034>

АННОТАЦИЯ

В данной статье благодаря созданным в стране условиям для всех наций и народностей, рассматривается практическое воплощение в жизнь предоставленных государством прав и возможностей для их самореализации. В частности, на примере, национальных культурных центров немецкой диаспоры Узбекистана «Wiedergeburt» в Ташкенте, Фергане, Самарканде и Бухаре прослеживается сохранение ими этнической и культурной идентичности, связь со своей исторической родиной.

Ключевые слова: национальная политика, межнациональные отношения, идентификация, национальная идентичность, немецкая диаспора, самоидентификация, самоорганизация, НКЦ немцев Узбекистана «Wiedergeburt».

Dilaram Maniglyevna Inoyatova

«O'zbekistonning eng yangi tarixi» kafedrasi professori,
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
tarix fanlari doktori
email:indima59@mail.ru

O'ZBEKISTON NEMIS DIASPORASI: ETNIK VA MADANIY O'ZLIKNI SAQLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mamlakatimizda barcha millat va elatlar uchun yaratilgan sharoitlar tufayli davlat tomonidan berilgan huquq va imkoniyatlarni hayotga tatbiq etish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Xususan, O'zbekiston nemis diasporasining Toshkent, Farg'ona, Samarqand va Buxorodagi «Wiedergeburt» milliy madaniy markazlari misolida ularning etnik va madaniy o'ziga xosligi, tarixiy vatani bilan bog'liqligi kuzatilmoqda.

Kalit so'zlar: milliy siyosat, millatlararo munosabatlar, identifikatsiya, milliy o'ziga xoslik, nemis diasporasi, o'zini o'zi identifikatsiya qilish, o'zini o'zi tashkil etish, O'zbekiston nemislarining «Wiedergeburt» MKM.

Dilaram M. Inoyatova,

Professor of the Department of Modern History of Uzbekistan,
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

Doctor of Historical Sciences

email: indima59@mail.ru

GERMAN DIASPORA OF UZBEKISTAN: PRESERVATION OF ETHNIC AND CULTURAL IDENTITY

ABSTRACT

This article discusses the issue of realizing the rights and opportunities provided by the state in connection with the conditions created in our country for all nations and nationalities. In particular, on the example of the national cultural centers of the German diaspora of Uzbekistan "Wiedergeburt" in Tashkent, Ferghana, Samarkand and Bukhara, their ethnic and cultural identity and connection with their historical homeland are observed.

Index Terms: national politics, interethnic relations, identification, national identity, German diaspora, self-identification, self-organization, German MCC "Wiedergeburt."

1. Актуальность:

Вопрос налаживания связей между разными этносами стал крайне актуален к концу XX века, после развала Советского Союза, в эпоху формирования и укрепления новых суверенных стран. Все образовавшиеся государства начали разрабатывать собственные модели развития, определять национальные цели и общегосударственные задачи. В частности, государственная этнополитика Республики Узбекистан является комплексом стратегических целей и мер, направленных на единение своего народа. Непростой путь преодолел узбекский народ, стремясь к гармонии между представителями разных этносов. Снижению межэтнической напряженности в государстве содействовало создание законодательной основы, гарантирующей равные права для каждого жителя. Законодательно установлено уважение к национальным и религиозным меньшинствам, обеспечиваются условия для сохранения их культурной самобытности, традиций и исторического наследия. Важным результатом, достигнутым за период независимости, стали устойчивость и защищенность, а также гармоничные взаимоотношения между различными этническими группами и религиозными общинами.

2. Методы и степень изученности:

При написании статьи использованы такие методы исследования, как принцип последовательности, статистического и сравнительного анализа, а также методы системного подхода и объективности. Анализ имеющихся работ свидетельствует об отсутствии комплексного исследования по данной теме. Автор в работе использовал документы ААП РУз., статистические данные Госкомитета Республики Узбекистан, хронику основных событий и мероприятий НКЦ немцев Узбекистана, интернет ресурсы.

3. Результаты исследования:

Необходимо отметить, что изменения, происходившие в первые годы независимости республики, естественным образом сказывались и на трансформации этнических диаспор. В данной статье на примере немецкой диаспоры Узбекистана мы рассмотрим, как на практике реализовывались предоставленные возможности для сохранения их этнической и национальной идентичности.

Согласно итогам Всесоюзной переписи населения 1989 года в Узбекистане проживало 39809 чел. лиц немецкой национальности, из них в городах – 35004, в сельской местности – 4805 [3, с. 78]. В Ташкентской области проживали 48,8% немцев из общего числа в

республике, а в Ташкенте и его окрестностях – 6032 чел. (свыше 1/3). С конца 80-х годов прошлого столетия началась эмиграция узбекистанских немцев в Германию и Россию. Причинами выезда узбекистанских немцев стали объективные условия: открытие границ, появление официальных документов, разрешающих выезд на историческую Родину. К основным мотивам добавлялись причины, обусловленные трудностями социально-экономического положения, в котором находилась республика в сложный переходный период. Немаловажным решением для выезда немецких семей было желание воссоединиться с родственниками и друзьями, уже переселившимися в Германию. По данным Госкомитета по статистике Узбекистана на 1 января 2018 г. в республике проживает 4124 немца, из них в г. Ташкенте и Ташкентской области - 1515, в Бухарской - 1216, в Самаркандской – 161, в Ферганской – 134 немца. Остальные более чем 1 тыс. немцев дисперсно проживают в других областях республики [4].

С первых дней обретения суверенитета руководство республики оказывало содействие узбекистанским немцам в вопросах создания совместных узбекско-германских предприятий; помощь в открытии в местах компактного их проживания воскресных школ, проведение переговоров с посольством ФРГ в Ташкенте о целевом наборе немецкой молодежи Узбекистана и их обучении в высших учебных заведениях Германии, об открытии в Ташкенте, Самарканде филиалов института Гёте [5, л. 43].

Благодаря конкретной помощи со стороны государства немецкая диаспора на практике получила реальные возможности для их самоорганизации. Согласно законодательству Республики Узбекистан Ташкентское культурное общество немцев «Wiedergeburt», созданное в 1990 г., получило 4 октября 1992 г. новый статус «республиканского» (РКЦНУ) [5, л. 43]. Руководителями центра за прошедшие годы были видные представители немецкой диаспоры – В. Горн, Т. Екель, Э. Андريس, И. Щур, М. Рекк. С февраля 2017 г. центр возглавляет Е. Миронова. Работа центра ведется совместно с региональными областными отделениями немецких культурных центров в Фергане, Бухаре и Самарканде. Главной задачей центра и отделений «Wiedergeburt» является оказание помощи диаспоре в удовлетворении их национально-культурных запросов; оказание помощи молодежи в изучении немецкого языка. При содействии руководства республики и Посольства ФРГ углубленное изучение немецкого языка ведется в трех школах: № 60 в Ташкенте, № 6 в Маргилане и Самарканде, германском Институте Гете в Ташкенте [6]. При ташкентском центре немцев созданы ансамбли бальных и немецких народных танцев, детский танцевальный и вокальный ансамбли, молодежный театр-студия “Jugendstern” (“Звезда юности”) и юношеский театр “Begeisterung” (“Вдохновение”) [7]. Центры немцев уделяют большое внимание старшему поколению. В Ферганском центре создан клуб пожилого человека “Сеньор-клуб”, стало традицией проведение конкурса “Супер-бабушка” [8, с. 67].

Указом Первого Президента РУз И. Каримова от 3 мая 1993 г. немецкой диаспоре было возвращено здание евангелическо-лютеранской церкви. В 1996 г. торжественно был отмечен вековой юбилей этой кирхи [9, с. 151].

Для укрепления дружественных отношений между народами по инициативе руководства республики созданы общества дружбы «Узбекистан-Германия» и «Германия-Узбекистан», главной задачей которых является ознакомление народов Узбекистана и Германии с культурой, искусством и обычаями двух стран, укрепление связей с различными общественными и неправительственными организациями. Общества, стремясь соединить культурными и духовными нитями наши народы, постоянно углубляют контакты с немецкими партнерскими организациями, в том числе с немецким культурным центром «Wiedergeburt», с которым проводятся совместные мероприятия, благодаря которым все больше немцев в ФРГ узнают о нашей стране, о богатейшей истории узбекского народа, а мы – о них. В развитии этих отношений, безусловно, особая роль принадлежит Обществам и немецкой диаспоре Узбекистана, которые, соединяя усилия народной дипломатии, вместе с другими народами вносят свой вклад в укрепление международного имиджа республики и

заинтересованы в тесных и дружественных контактах нашего государства с ее исторической родиной.

Для оказания всесторонней помощи узбекистанским немцам в 1995 г. в Бонне была создана Межправительственная узбекско-германская комиссия. Между двумя государствами проведен ряд заседаний по поводу создания условий для немецкой диаспоры [10, с. 3]. Было принято решение о создании 5 станций медикосоциальной помощи: в Ташкенте, Гулистане, Фергане, Бухаре и Самарканде. Станции оказывали помощь больным, престарелым и инвалидам, многодетным семьям из числа этнических немцев. Они действовали благодаря материальной поддержке МВД Германии, сотрудничеству Германского Красного Креста (ГКК) и Общества Красного Полумесяца Узбекистана (ОКПУ) [11, с. 71–76]. С завершением программы в 2011 г. станции закрылись, но оказание помощи нуждающимся не прекратилось. Центры немцев продолжают оказывать поддержку трудармейцам и попавшим в категорию нуждающихся с помощью волонтеров. РКЦНУ «Wiedergeburt» и его филиалы взяли на особый учет членов диаспоры, попавших в категорию нуждающихся, и продолжают оказывать им адресную помощь. Ежегодно в Рождество более 700 человек получают подарки, продукты. В частности, в 2022 г. на Рождество была оказана адресная помощь 754 нуждающимся членам диаспоры [12].

14 сентября 2021 г. прошла Международная научно-практическая конференция на тему «Немцы Узбекистана: вклад в экономику, науку и культуру», посвященная 30-летию юбилею культурного центра немцев Узбекистана «Wiedergeburt». Мероприятие было организовано Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Культурным центром немцев Узбекистана «Wiedergeburt» и Центром «Межнациональное согласие и толерантность в Узбекистане» при Национальном университете Узбекистана им. Мирзо Улугбека. В мероприятии приняли участие делегация из Германии (9 человек), ученые, общественность, активисты НКЦ немцев Ташкента, Ферганы, Самарканда и Бухары (всего 80 человек). Выступая на конференции Б.Фабрициус – Уполномоченный Федерального Правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, депутат Бундестага, а также Т. Клинер – Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Узбекистане дали высокую оценку взаимной работе, проводимой Комитетом, НКЦ «Wiedergeburt» и Центром «Межнациональное согласие и толерантность в Узбекистане» при НУУз. [13]

РКЦНУ проводит Дни немецкой культуры во всех городах Узбекистана, где функционируют его филиалы. Например, проведен ряд мероприятий, посвященных произведениям немецких классиков: дан концерт из произведений композиторов Рихарда Вагнера, Йоханнеса Брамса, Гуго Вольфа, Рихарда Штрауса. Директор РИКЦ «Байналминал» Н.М. Мухаммадиев, выступая на торжественном праздновании 20-летнего юбилея РКЦНУ, отмечал, что: «В Узбекистане любят немецкую литературу и искусство, многие произведения выдающихся немецких поэтов и писателей, в том числе Шиллера и Гете, переведены на узбекский язык, на сценах театров исполняются бессмертные произведения всемирно известных немецких композиторов Моцарта, Баха, Бетховена и других» [14, с.231].

Немцы Узбекистана активно участвуют в социально-экономических и культурных изменениях, осуществляемых в республике. В какой бы сфере они ни трудились, проявляют высокий профессионализм и ответственность к работе. Важно указать, что в одном только Национальном университете Узбекистана им. М. Улугбека, среди профессорско-преподавательского состава, можно назвать не один десяток представителей немецкой диаспоры. У истоков университета стояли: выдающийся востоковед, академик В.В. Бартольд, член-корреспондент Академии наук А.Э. Шмидт, академик Р.Р. Шредер. Возглавляли кафедры профессора Л.В. Гентшке, В.Л. Гентшке, А.Н. Давшан, А.И. Гагельганс. В институте экономики народного хозяйства возглавляли кафедру экономики профессора А.К. Шмидт, Ю.Е. Шенгер, Н.Н. Шабанова (фон Кубе). Известность Узбекистану принесли спортсмены, которые стали победителями всесоюзных и

международных соревнований: братья Иоган и Адам Кайзер, А. Петерс, Е. Гегель, Р. Шмитс; братья Виктор, Владимир и Михаил Эннсы, Виктор Гесс, Георгий Финке, Эгон Андриис, Лилия Мастель и др. [15]. Кроме того, можно назвать не один десяток имен из немецкой диаспоры известных в мире художников, искусствоведов, музыкантов, архитекторов, внесших свой достойный вклад в развитие республики. За заслуги перед Родиной многие отмечены высокими государственными наградами, удостоены званий заслуженных деятелей науки, образования, искусства. В частности, руководители НКЦ немцев удостоены высоких наград, в частности орденом «Дустлик» («Дружба») награждены: Т.Д. Екель, О.Б. Мейер, Н.И. Айхвальд, М.Г. Рек, М.Н. Гейцин; орденом «Мехнат шухрати» («Герой труда») - И.А. Шур, медалью «Ўзбекистон Қахрамони» («Герой Узбекистана») - Н.Ф. Кайзер; Почетной грамотой РУз - В.П. Гюнтер, нагрудным знаком «Ўзбекистон мустақиллигининг 15 йиллиги» - Э.Ф. Герд; нагрудным знаком «Ўзбекистон мустақиллигининг 25 йиллиги» («К 25-летию независимости Узбекистана») - Е.А. Миронова [14].

Таким образом, изменения, происходившие в первые годы обретения Узбекистаном суверенитета, естественным образом сказались на трансформации диаспоры немцев, компактный характер поселения сменился на дисперсный. Главной тенденцией в изменении численности немецкого населения Узбекистана явилось его уменьшение, что обусловлено эмиграцией. Как отмечают представители диаспоры, за годы суверенного развития республики для развития немецкой диаспоры, сделано, безусловно, много. Проблемы устраняются по мере их появления, главное для решения их созданы все возможности и широкая поддержка со стороны государства. Высокую оценку национальной политике, проводимой в республике по отношению к национальным диаспорам, а также деятельности немецких культурных центров дал Кристоф Бергнер (Кристоф Бергнер – парламентский государственный секретарь МВД ФРГ, депутат Бундестага, уполномоченный федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств.). В своем выступлении он поблагодарил руководство Узбекистана за внимание и заботу, оказываемую немецкой диаспоре [16].

Одним из важных изменений, произошедших в жизни узбекистанских немцев в период независимости, явилось восстановление связей с исторической родиной – Германией. Развитие таких связей имеет большое значение на уровне межгосударственных отношений и играет конструктивную роль в дружественных контактах Узбекистана с Германией.

4. Выводы:

Таким образом, изменения, происходившие в Узбекистане после обретения им суверенитета, сказались на уменьшении численности немецкой диаспоры, что было обусловлено эмиграцией их на историческую родину. Главными причинами выезда немецкого населения из страны стали объективные условия: открытие границ, появление официальных документов, разрешающих выезд на историческую Родину. К основным мотивам добавлялись причины, обусловленные трудностями экономического положения в переходный период, незнанием государственного языка. Вместе с тем конструктивная поддержка немецкой диаспоры родственниками и друзьями за рубежом тоже побуждала к эмиграции. Анализ материалов современного периода, указывает на то, что компактный характер поселений диаспоры немцев сменился на дисперсный. Компактные поселения диаспоры сохранились только в Ташкенте, Фергане, Самарканде и Бухаре, (именно в этих городах созданы НКЦ «Wiedergeburt»). Проведенные устные опросы, свидетельствуют о том, что чисто немецких семей остались единицы, всё больше встречаются смешанные семьи, где только старшее поколение хранит национальные традиции. За последние десятилетия НКЦ «Wiedergeburt» были достигнуты определенные успехи в поддержке народных традиций, велись образовательные и языковые программы для молодежи и взрослых, осуществлялась медицинская и социальная поддержка и целый ряд других мероприятий, способствующих их сплочению и самореализации, сохранению этнической и национальной идентичности диаспоры.

Сноски/ Иқтибослар/ References:

1. Иноятова Д.М. Немцкая диаспора Узбекистана: вехи истории. Монография. – Ташкент: Turon-iqbol, 2019. 424 с.
2. Назаров Р.Р. Этническая политика в полиэтническом социуме (на примере Узбекистана). См. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32345/1/klo_2015_198.pdf
3. Население Республики Узбекистан. – Ташкент, 2002. Статистический сборник. Ташкент, 2003.
4. Госкомитет по статистике Республики Узбекистан на 1 января 2020 г.
5. ААП РУз. Ф. 975. Оп. 19. Д. 580. Л. 43
6. www.britishschool.uz
7. Хроника основных событий и мероприятий РИКЦ и НКЦ за 2002 год <http://www.keiserzeitung.narod.ru/archiw/2002/nasretdin.htm>
8. Немцы Ферганской долины: история и современность. Сборник статей. – Фергана, 2010.
9. Из истории Евангелическо-Лютеранской Церкви в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии. - СПб, 1996.
10. Тураев А. Диалог культур // Народное слово. 2012.06.21
11. Иноятова Д.М. Ташкент – центр формирования немецкой диаспоры Узбекистана // Вестник НУУз. Спец. вып. – Ташкент, 2009.
12. Интервью с председателем «Wiedergeburt» в Ташкенте Е. Мироновой. 25.08.2018.
13. Немцы Узбекистана: вклад в экономику, науку и культуру // Сб. Материалов конференции, посвящённой 30-летию юбилею культурного центра немцев Узбекистана «Wiedergeburt», Ташкент 14 сентября 2021 г. – Ташкент: Vaktria press, 2022. - 238 с.
14. Иноятова Д.М. Вековые традиции дружбы и толерантности узбекского и немецкого народов. Монография. – Ташкент: Узбекистан. 2019. 240 с.
15. <http://www.icc.uz/rus/culturalcentre>
16. См. <http://www.gov.uz/ru/press/politics/5827>, 25 июня 2010 г.

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000